

universität
wien

How to Align Medieval Prose Texts and Other Impossibilities

Gabriel Viehhauser

'Der Heiligen Leben, Redaktion'

- Late medieval collection of legends, created in Nuremberg in the early 15th century.
- Adaptation of the legendary “Heiligen Leben” (Lives of the Saints).
- A total of 400 legends!
- Adapted into a second version shortly after its creation.

Interface Prototype

6 ➔ von dem heiligen pifchof vnd lerer Ambrofius .

E 2

7 ➔ **D**Er heilig fant Amb=rofius was gar dimütig vnd tugentlich vnd grofzer weifhait vnd ein lerer der heiligen fchrift.

8 ➔ vnd er leget allen feinen fleifz darauff, wie er das lob gotes mocht weiten aufz gepreiten.

9 ➔ **V**nd er hat di heiligen criften=hait wol erleucht vnd gezired mit manigen edeln fpruchen.

10 ➔ **V**nd ift der vier lerer einer.

11 ➔ **E**r ift auch geporen von Ram von reichem vnd edelm gefchlechte.

E 3

12 ➔ **V**nd da weil er Junk waz vnd in der wigen lag, **D**o kam zu einen zeiten ein groß fchwarem mit pinnen geflogen

13 ➔ vnd legten fich auf fein antlutz, daz man das nicht mocht gefehenn.

14 ➔ **A**ber fy deten im keinen fchaden.

15 ➔ **D**arnach do furen di pinne(n) wider von im

6 ➔ von fant Ambrofius pifchoff

E 2

7 ➔ **S**ant ambrofius was ein gutter heiligen crif-ten

8 ➔ vnd hett got lieb

9 ➔ vnd was tugentleich vnde demutig vnd weyfze.

10 ➔ vnd was ein grofzer Lerer der heiligen gefchrifft

11 ➔ vnd leget alle feine(n) fleifz darauff, das er gotes lob preytet.

12 ➔ vnd hatt die criftenheit wol geziret mit manchen edelen nutzen fprüchen.

13 ➔ vnd ift der vier lerer eyenner.

14 ➔ vnd ift eins reichen mannes fun von Rome .

E 3

15 ➔ vnd die weyl er In der wigen lage, **D**o kam ein grofzer fchwarm mit pynen auff das kint

16 ➔ vnd bedeckten Im fein antlutz alles.

17 ➔ vnd tette(n) Im doch keynne(n) fcha-den.

18 ➔ **D**arnach flugen die pene(n) alle hoch auff in die lufft.

.. ➔

Distributional Semantics

- Distributional semantics: Meaning arises from context (You shall know a word by the company it keeps, J. R. Firth 1957)
- Word2Vec (Mikolov et al. 2013): first popular algorithm for calculating word embeddings
- Word vectors: sequences of numbers that indicate the contextual probability of words
- Calculating vector similarity using cosine distance yields semantic similarity

$$V_{(\text{König})} - V_{(\text{Mann})} + V_{(\text{Frau})} \approx V_{(\text{Königin})}$$

Aus: <http://ryanheuser.org/word-vectors-2/>

Distributional Semantics

- Word embedding created based on the Middle High German Term Database corpus (<http://mhdbdb.sbg.ac.at/>)
- Normalization with the RNNTagger (Schmid 2019)
- Calculation of the word mover's distance (Kusner et al. 2015) for each sentence in version 1 to each sentence in version 2
- Cf. Meinecke et al. 2019 und Tomasek et. al. 2022

Kusner, M. et. al. (2015)

Comparing Text Reuse Methods

file:///Users/viehhauser/python/similarity_report_rowspan_deviation.html

Deviation color scale low → high | $d = |b_idx - a_idx|$, normalized by $\max d = 24$

Top-3 matches per line (merged cells; deviation-colored b_idx)

a_...	a_text	method	b_...	b_text	simil...	
0	a auf den tag zu meylant di rastung des groszen lerers und seligen pischoffs und pechtigers sand ambrosius	ollama	0	der vierd tag im april zu meylant die rastung des heiligen pischoffs und pechtigers ambrosy	0.68	
			17	do sahe sant ambrosius dem pischoff opfert nach gewonheit und im auff sein hant küszet	0.614	
			6	und was ein groszer lerer der heiligen geschriff und leget alle seinen fleisz darauff das er gotes lob preytet	0.565	
		sbert	a auf den tag zu meylant di rastung des groszen lerers und seligen pischoffs und pechtigers sand ambrosius	0	der vierd tag im april zu meylant die rastung des heiligen pischoffs und pechtigers ambrosy	0.535
				17	do sahe sant ambrosius dem pischoff opfert nach gewonheit und im auff sein hant küszet	0.48
				2	bey hispalim die rastunge des heiligen pischoffs ysidori eins pischoffs wol bekant an dem gelawben und an den leren	0.464
		tfidf_word	a auf den tag zu meylant di rastung des groszen lerers und seligen pischoffs und pechtigers sand ambrosius	0	der vierd tag im april zu meylant die rastung des heiligen pischoffs und pechtigers ambrosy	0.267
				2	bey hispalim die rastunge des heiligen pischoffs ysidori eins pischoffs wol bekant an dem gelawben und an den leren	0.094
				1	mit des vleisz und schrift utter anderen lereren und mercklich wunder zeichen pey den zeyten der betrieglichen ketzerey der arrian ward bekeret zu dem cristenlichem gelawben das ganz ytalia	0.052
		char_counts	a auf den tag zu meylant di rastung des groszen lerers und seligen pischoffs und pechtigers sand ambrosius	0	der vierd tag im april zu meylant die rastung des heiligen pischoffs und pechtigers ambrosy	0.636
				2	bey hispalim die rastunge des heiligen pischoffs ysidori eins pischoffs wol bekant an dem gelawben und an den leren	0.442
				4	von sant ambrosius pischoff	0.399
		char_tfidf	a auf den tag zu meylant di rastung des groszen lerers und seligen pischoffs und pechtigers sand ambrosius	0	der vierd tag im april zu meylant die rastung des heiligen pischoffs und pechtigers ambrosy	0.559
				2	bey hispalim die rastunge des heiligen pischoffs ysidori eins pischoffs wol bekant an dem gelawben und an den leren	0.321
				4	von sant ambrosius pischoff	0.315
		minhash	a auf den tag zu meylant di rastung des groszen lerers und seligen pischoffs und pechtigers sand ambrosius	0	der vierd tag im april zu meylant die rastung des heiligen pischoffs und pechtigers ambrosy	0.273
				2	bey hispalim die rastunge des heiligen pischoffs ysidori eins pischoffs wol bekant an dem gelawben und an den leren	0.141
				4	von sant ambrosius pischoff	0.086
levenshtein	a auf den tag zu meylant di rastung des groszen lerers und seligen pischoffs und pechtigers sand ambrosius	0	der vierd tag im april zu meylant die rastung des heiligen pischoffs und pechtigers ambrosy	0.542		
		24	das liebe kint ginge schire zu schull und lernet mit groszer weyszheit die heiligen geschriff und hüt sich allezeit vor sünden	0.346		
		10	und die weyl er in der wigen lage do kam ein groszer schwarm mit pyen auff das kint und bedeckten im sein antlutz alles	0.3		
1	mit des fleischs seiner schrift under andern lerern und mercklichen wunderzeichen bey den zeiten der betrieglichen ketzerey der aryany waret bekeret zu dem kristenlichen gelawben daz ganz land ytalya	ollama	1	mit des vleisz und schrift utter anderen lereren und mercklich wunder zeichen pey den zeyten der betrieglichen ketzerey der arrian ward bekeret zu dem cristenlichem gelawben das ganz ytalia	0.698	
			5	sant ambrosius was ein gutter heiligen cristen und hett got liep und was tugentleich unde demutig und weysze	0.498	

Comparing Text Reuse Methods

Most of the traditional methods perform quite well, but fail in more complicated cases.

file:///Users/viehhauser/python/similarity_report_rowspan_deviation.html

Deviation color scale low → high | $d = |b_idx - a_idx|$, normalized by $\max d = 24$

Top-3 matches per line (merged cells; deviation-colored b_idx)

a_...	a_text	method	b_...	b_text	simil...	
0	a auf den tag zu meylant di rastung des groszen lerers und seligen pischoffs und peichtigers sand ambrosius	ollama	0	der vierd tag im april zu meylant die rastung des heiligen pischoffs und peichtigers ambrosy	0.68	
			17	do sahe sant ambrosius dem pischoff opfert nach gewonheit und im auff sein hant küszet	0.614	
			6	und was ein groszer lerer der heiligen geschriff und leget alle seinen fleisz darauff das er gotes lob preytet	0.565	
		sbert	0	der vierd tag im april zu meylant die rastung des heiligen pischoffs und peichtigers ambrosy	0.535	
				17	do sahe sant ambrosius dem pischoff opfert nach gewonheit und im auff sein hant küszet	0.48
				2	bey hispalim die rastunge des heiligen pischoffs ysidori eins pischoffs wol bekant an dem gelawben und an den leren	0.464
		tfidf_word	0	der vierd tag im april zu meylant die rastung des heiligen pischoffs und peichtigers ambrosy	0.267	
				2	bey hispalim die rastunge des heiligen pischoffs ysidori eins pischoffs wol bekant an dem gelawben und an den leren	0.094
				1	mit des vleisz und schrift utter anderen lereren und mercklich wunder zeichen pey den zeyten der betrieglichen ketzerey der arrian ward bekeret zu dem cristenlichem gelawben das ganz ytalia	0.052
		char_counts	0	der vierd tag im april zu meylant die rastung des heiligen pischoffs und peichtigers ambrosy	0.636	
				2	bey hispalim die rastunge des heiligen pischoffs ysidori eins pischoffs wol bekant an dem gelawben und an den leren	0.442
				4	von sant ambrosius pischoff	0.399
		char_tfidf	0	der vierd tag im april zu meylant die rastung des heiligen pischoffs und peichtigers ambrosy	0.559	
				2	bey hispalim die rastunge des heiligen pischoffs ysidori eins pischoffs wol bekant an dem gelawben und an den leren	0.321
				4	von sant ambrosius pischoff	0.315
		minhash	0	der vierd tag im april zu meylant die rastung des heiligen pischoffs und peichtigers ambrosy	0.273	
				2	bey hispalim die rastunge des heiligen pischoffs ysidori eins pischoffs wol bekant an dem gelawben und an den leren	0.141
				4	von sant ambrosius pischoff	0.086
levenshtein	0	der vierd tag im april zu meylant die rastung des heiligen pischoffs und peichtigers ambrosy	0.542			
		24	das liebe kint ginge schire zu schull und lernet mit groszer weyszheit die heiligen geschriff und hüt sich allezeit vor sünden	0.346		
		10	und die weyl er in der wigen lage do kam ein groszer schwarm mit pynen auff das kint und bedeckten im sein antlutz alles	0.3		
1	mit des fleischs seiner schrift under andern lerern und mercklichen wunderzeichen bey den zeiten der betrieglichen ketzerey der aryany waret bekeret zu dem kristenlichen gelawben daz ganz land ytalya	ollama	1	mit des vleisz und schrift utter anderen lereren und mercklich wunder zeichen pey den zeyten der betrieglichen ketzerey der arrian ward bekeret zu dem cristenlichem gelawben das ganz ytalia	0.698	
			5	sant ambrosius was ein gutter heiligen cristen und hett got lieb und was tugentleich unde demutig und weysze	0.498	

Gemini 3

Middle High German Text Comparison ▾

you are an expert in text comparison and Middle High German. I will give you two texts which are two slightly different versions. For each line of text one, indicate the three sentences in text two which are the best correspondence....

◆ Das ist eine interessante Aufgabe! Als Experte für Textvergleiche und Mittelhochdeutsch werde ich die beste Entsprechung für jede Zeile von Text 1 in Text 2 finden. Da die Texte nicht exakt übereinstimmen, wähle ich die drei Sätze aus Text 2, die inhaltlich und thematisch die engste Beziehung zur jeweiligen Zeile aus Text 1 aufweisen.

Hier ist die vergleichende Analyse:

Text 1 (Zeile)	Text 2 (Drei beste Entsprechungen)	Begründung
von dem heiligen pischof und lerer ambrosius	von sant ambrosius pischoff (1)	Direkte Überschrift/Themenangabe.
	sant ambrosius was ein gutter heiligen cristen und hett got liep und was tugentleich unde demutig und weysze (2)	Stellt Ambrosius als heilig, fromm, weise und tugendhaft dar.
	und was ein groszer lerer der heiligen geschrift und leget alle seinen fleisz darauff das er gotes lob preytet (3)	Erwähnt ihn als Lehrer (lerer) der Heiligen Schrift.
der heilig sant ambrosius was	sant ambrosius was ein gutter	Enthält die zentralen

Frag Gemini 3

+ 🛠️ Tools Thinking-Modus ▾ 🗣️

Gemini 3

Konzentriere Dich auf die beste Entsprechung und erstelle eine synoptische Darstellung der beiden Textzeugen.

- Das ist eine hervorragende Methode, um die genauen Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Textzeugen festzustellen.

Die folgende synoptische Darstellung konzentriert sich auf die **beste Entsprechung** für jede Zeile von Text 1 (T1) in Text 2 (T2) und listet die entsprechenden Zeilennummern auf. **Kursiv** gesetzter Text in der Synopse markiert die wichtigsten **Varianten** zwischen den Textzeugen.

Synoptische Darstellung: Text 1 (T1) vs. Text 2 (T2)

T1 (Zeile)	T2 (Zeile)	T1 (Transkription)	T2 (Transkription)
1	1	a auf den tag zu meilant di rastung des groszen lerers und seligen pischoffs und peichtigers sand ambrosius	der viert tag im april zu meylant die rastung des heiligen pischoffs und peichtigers ambrosy
2	2	mit des fleischs seiner schrift under andern lerern und mercklichen wunderzeichen bey den zeiten der betrigenlichen ketzerey der aryany waret bekert zu dem kristenlichen gelawben daz gantz land ytalya	mit des vleisz und schriftt uttter anderen lereren und mercklich wunder zeichen pey den zeyten der betrieglichen ketzerey der arrian ward bekeret zu dem cristenlichem gelawben das ganz ytalia
3	3	bey hispalim dy rastung des heiligen pischofs isydory der wol bekant was an cristenlichen gelawben und an der lere	bey hispalim die rastunge des heiligen pischoffs ysidori eins pischoffs wol bekant an dem gelawben und an den leren
4	4	auch vil ander heiligen lerer martrer peichtiger und juncfrawen der namen nicht benant sind etc	und vil andere heylig mertererer peichtiger und juncfrawen
5	5	von dem heiligen pischof und lerer ambrosius	von sant ambrosius pischoff
6	6	der heilig sant ambrosius was gar dimütig und tugentlich und groszer weishait und ein lerer der heiligen schrift	sant ambrosius was ein gutter heiligen cristen und hett got lieb und was tugentleich unde demutig und weysze

Gemini 3

26	24	do hub sich ambrosius auff von dem willen dez kaisers	do hüb er sich auff und kam gein meylant
27	24	und do er kam in di stat meiland do waz ein großer krig in der stat zwischen den cristen und den ketzern arriany	und kam gein meylant do was zu der zeit ein krieg von zwayen teylen

Gemini overrules the initial segmentation for a better fit

Gemini 3

LLMs provide a better fit, because they do not only compare semantic similarity, but rather trace back the semantics to an abstract concept (by summarizing the sentences).

mit dem zeichen gab got zu erkennen di wirdigkeit sant ambrosius das di heilig cristenhait durch sein lere solt erleucht werden und solt zu nemen in allen tugenten	do mit beweyset got des kindeswirdigkeit (11)	Erklärt die Bedeutung des Wunders (die die Leute sahen).
do mit beweyset got des kindeswirdigkeit (11)	do mit beweyset got des kindeswirdigkeit (11)	Direkte inhaltliche Entsprechung: Zeichen Gottes für seine Würdigkeit (kindeswirdigkeit).
das kint wuchs auff in vil tugenden (12)	das kint wuchs auff in vil tugenden (12)	Beschreibt die Folge: er nahm in Tugenden zu.
und was ein groszer lerer der heiligen geschrift und leget alle seinen fleisz darauff das er gotes lob preytet (3)	und was ein groszer lerer der heiligen geschrift und leget alle seinen fleisz darauff das er gotes lob preytet (3)	Beschreibt die Lehrtätigkeit, zu der er bestimmt war (Erleuchtung der Christenheit).
darnach zu einen zeiten do waz daz kind sand ambrosius mit seiner schwester gangen in di kirchen	eins mols was das kint zu kirchen und was sein schwester auch do (13)	Direkte inhaltliche Entsprechung (Kind, Kirche, Schwester).
do opfert sy dem pischof und küset im sein hant als dann	do sahe sant ambrosius dem pischoff opfert nach gewonheit und im auff sein hant küset (14)	Beschreibt die Aktion, die zur Prophezeiung führte.
do opfert sy dem pischof und küset im sein hant als dann	do weyssaget sant ambrosius als palde und sprach (15)	Leitet die Weissagung ein, die durch das Ereignis ausgelöst wurde.
do opfert sy dem pischof und küset im sein hant als dann	do sahe sant ambrosius dem pischoff opfert nach gewonheit und im auff sein hant küset (14)	Direkte inhaltliche Entsprechung: Opferung, Kuss

Gemini 3

Thus, they are able to recognize the functional equivalence between two sentences, even if they are different on the semantical surface. E.g., in this example, the LLM recognizes that a description in version 1 corresponds to direct speech in version 2

	auch wann das müsz sein (16)	
	do sprach sie (17)	Die Reaktion der Schwester.
du wirst mir noch mein hant auch küszen	schwester kusz mir mein hant auch wann das müsz sein (16)	Direkte inhaltliche Entsprechung (Kuss der Hand).
	do ward es hernach ware wann do er pischoff warde do küzet sie im sein hant (19)	Die Erfüllung der Prophezeiung.
	do sprach sie (17)	Die Reaktion der Schwester auf die Rede.
aber sy het kain achtung auf di red wann sy meint er ret es in seiner kinthait	habe dein gemach (17)	Die ablehnende Antwort der Schwester.
	wann sie hett im die rede vor er kintheit (18)	Direkte inhaltliche Entsprechung: meinte es geschah in Kindheit.
	do ward es hernach ware wann do er pischoff warde do küzet sie im sein hant (19)	Beschreibt das Endresultat, das der Annahme der Schwester widerspricht.
aber do er her nach ein pischof wart do geschahe daz im sein schwester sein hant küzet	do ward es hernach ware wann do er pischoff warde do küzet sie im sein hant (19)	Direkte und vollständige inhaltliche Entsprechung (wurde Bischof, Schwester küsste Hand).
	schwester kusz mir mein hant auch wann das müsz sein (16)	Die ursprüngliche Prophezeiung.
	wann sie hett im die rede vor er kintheit (18)	Die zuvor geäußerte Annahme der Schwester.
darnach do liz man sand ambrosius zu der lernung	das liebe kint ginge schire zu schull und lernet mit groszer	Beinhaltet den Gang zur Lehre (ginge zu schull) und das

Gemini 3

file:///Users/viehhauser/Desktop/Projekte/Relate/synopse.html

Synoptische Textdarstellung

Klicken Sie auf eine Zeilennummer, um beide Texte zu synchronisieren und die Begründung der Übereinstimmung anzuzeigen.

Text 1 (T1)	Sync-Index (T1/T2)	Text 2 (T2)
1 a auf den tag zu meilant di rastung des groszen lerers und **seligen** pischoffs und peichtigers sand ambrosius	13 / 13	1 **der vierd tag im april** zu meylant die rastung des heiligen pischoffs und peichtigers **ambrosy**
2 mit des fleischs seiner schrift under andern lerern und mercklichen wunderzeichen bey den zeiten der betrieglichen ketzerey der aryany waret bekert zu dem kristenlichen gelawben daz gantz land ytalya	14 / 14	2 mit des **vleisz** und schriftt untter anderen lereren und mercklich wunder zeichen pey den zeyten der betrieglichen ketzerey der arrian ward bekeret zu dem cristenlichem gelawben das ganz **ytalia**
3 bey hispalim dy rastung des heiligen pischoffs isydory der wol bekant was an cristenlichen gelawben und an der lere	15 / 15	3 bey hispalim die rastunge des heiligen pischoffs **ysidori eins pischoffs** wol bekant an dem gelawben und an den leren
4 auch vil ander heiligen lerer martrer peichtiger und junckfrawen **der namen nicht benant sind etc**	16 / 16	4 und vil andere heylig **mertererer** peichtiger und junckfrawen
5 von dem heiligen pischof und lerer ambrosius	17 / 17	5 von sant ambrosius pischoff
6 der heilig sant ambrosius was gar dimütig und tugentlich und groszer weishait und ein lerer der heiligen schrift	18 / 18	6 sant ambrosius was ein gutter heiligen cristen und hett got lieb und was tugentleich unde demutig und weysze
7 und er leget allen seinen fleisz darauff wie er das lob gotes mocht weiten ausz gepreiten	19 / 19	7 und was ein groszer lerer der heiligen geschrift und leget alle seinen fleisz darauff das er gotes lob preytet
8 und er hat di heilicen cristenhait wol	20 / 20	8 und hatt die cristenheit wol geziret mit manchen edelen **nutzen** sprüchen
	21 / 21	9 und ist der vier lerer evnner
	22 / 22	
	23 / 23	
	24 / 24	
	25 / 25	

Gemini 3

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'file:///Users/viehhauser/Desktop/Projekte/Relate/synopse.html'. The main content area is titled 'Synoptische Textdarstellung' and contains the following elements:

- A header instruction: 'Klicken Sie auf eine Zeilennummer, um beide Texte zu synchronisieren und die Begründung der Übereinstimmung anzuzeigen.'
- Two columns of text, 'Text 1 (T1)' on the left and 'Text 2 (T2)' on the right, with corresponding line numbers (12-19 for T1, 9-20 for T2).
- A central 'Sync-Index (T1/T2)' column with blue bars representing synchronization points for lines 12/12, 14/14, 21/21, 22/22, 23/23, 24/24, 25/25, and 26/26.
- A popup window titled 'Übereinstimmungsdetails' with the text: 'T1 ist deutlich ausführlicher in der Erklärung der Prophezeiung (Licht, Zunahme der Tugenden), während T2 nur kurz das Aufwachsen in Tugend erwähnt.' and a 'Schließen' button.

Text 1 (T1) content (lines 12-19):

12 und edelm geschlechte
13 aber sy deten im keinen schaden
14 darnach do furen di pinnen wider von im und flugen hoch in di luft
15 das nam alle menschen groß wunder di das sahen
16 mit dem zeichen gab got zu erkennen di wirdigkait sant ambrosius das di heilig cristenhait durch sein lere solt erleücht werden und solt zu nemen in allen tugenten
17 darnach zu einen zeiten do waz daz kind sand ambrosius mit seiner schwester gangen in di kirchen
18 do opfert sy dem pischof und küset im sein hant als dann gewonhait waz
19 do weiszaget das kint ambrosius und sprach zu seiner schwester du wirst mir noch mein hant auch küszen
20 aber sy het kain achtung auf di red wann sy meint er ret es in seiner kinthait

Text 2 (T2) content (lines 9-20):

9 und ist der vier lere eyenner
10 und ist eins reichen mannes sun von rome
11 und die weyl er in der wigen lage do kam ein groszer schwarm mit pynen auff das kint und bedeckten im sein anlutz alles und tetten im doch keynnen schaden
12 darnach flugen die **penen** alle hoch auff in die lufft
13 das nam die lewt alle wunder
14 do mit beweyset got des Kindes wirdigkeit das kint wuchs auff in vil tugenden
15 eins mols was das kint zu kirchen und was sein schwester auch do
16 do sahe sant ambrosius dem pischoff opfert nach gewonheit und im auff sein hant küsset
17 do weyssaget sant ambrosius als palde und sprach schwester kusz mir mein hant auch wann das müszen sein
18 do sprach sie habe dein gemacht wann sie hett im die rede vor er kintheit
19 do ward es hernach ware wann do er pischoff warde do küsset sie im sein hant